

GREENDIVING

Toolkit Digital para Competências Digitais: Aplica-a à tua realidade

**Melhorar as competências verdes,
sustentabilidade e atratividade da formação
profissional marítima**

Funded by the
European Union

CONSÓRCIO ENVOLVIDO NO TOOLKIT:

1. CENTRO TECNOLÓGICO DO MAR (Espanha, Vigo).
2. INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA.
3. BERUFSBILDUNGSZENTRUM AM NORD-OSTSEE-KANAL (Alemanha).
4. LATVIJAS JURAS AKADEMIJA (Latvia, Riga).
5. Centro Integrado de Formación Profesional Coroso (Espanha, Galícia)
6. Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores - ADFMA (Açores, Portugal).

INOVA+

R1: Toolkit Digital para Competências Digitais

**Competências
incluídas no
Toolkit**

Competências

1. **Impacto do lixo nos espaços naturais**
2. **Materiais de pesca alternativas**
3. **Microplásticos nas zonas marítimas**
4. **Sensibilização para a sustentabilidade**
5. **Impacto dos materiais de construção de embarcações**
6. **Gestão de resíduos através de diferentes workshops**
7. **Literacia do Oceano (sete princípios)**
8. **Como reduzir a pegada ecológica na formação e na vida real: boas práticas**

Atividade 1

O que é que ensina?

Tende a incluir o tema da sustentabilidade na sua abordagem pedagógica?

Como?

Atividade 2

Já incluiu no seu currículo conteúdos relacionados com as competências apresentadas?

Se sim, que competências?

Atividade 3

Quais dos tópicos ou competências apresentadas julga que pode incluir no seu currículo?

Atividade 4

Como é que as iria incluir?

Pense numa atividade,
dinâmica ou forma de as
abordar.

Apresente-a a todos
participantes!

CONSÓRCIO

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

OBRIGADA!

Lucía Fraga Lago
CETMAR

lfraga@cetmar.org

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)